

ABDULLA QODIRIYNING “O‘TKAN KUNLAR” ASARIDA QO‘LLANILGAN QO‘SHMA GAP TURLARI

To‘ychiboyeva Gulrux Baxtiyorjon qizi

Andijon davlat pedagogika instituti Filologiya fakulteti talabasi

***Annotatsiya:** Mazkur maqolada tishunoslikning muhim qismi bo‘lgan qo‘shma gaplar va ularning turlari, Abdulla Avloniyning “O‘tkan kunlar” asarida qo‘llanilgan qo‘shma gaplarning turlari hamda o‘rni tahlil etilgan.*

***Kalit so‘zlar:** grammatika, qo‘shma gap, til, xalq, bog‘langan, ergashgan, bog‘lovchisiz, tarix, tilshunoslik.*

***Abstract:** This article analyzes the conjunctions and their types, which are an important part of theology, the types and the place of the conjunctions used in Abdulla Avlani’s work "The Past Days".*

***Key words:** grammar, compound sentence, language, people, linked, followed, unlinked, history, linguistics.*

Kirish

Har bir xalqning ruhiy dunyosi, urf-odatlari, ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy, madaniy ahvoli aks etadigan vositalardan biri bu bevosita til hisoblanadi. Shu bois til xalq ziynatining xolis va mumtoz ko‘zguvidir, desak yanglishmagan bo‘lamiz. Bu o‘rinda German Paulning «Insoniyat yaratgan barcha madaniyat singari til ham tarixiy jihatdan tekshiriladigan predmetdir» degan fikri diqqatga sazovordir. Shuning uchun har bir kishi til haqida to‘liq ma‘lumotga ega bo‘lsa, o‘z tilining tovushlar tizimi, lug‘at boyligi, so‘z qo‘llash imkoniyatlari, jumla tuzish mashaqqatlarini atroflicha his etsa, til va xalqning ham tarixini anglay oladi¹.

¹ Arabboyeva Mahfuza Akramjonovna “Ona tili darslarini milliy dastur talablari asosida tashkil etish dolzarb pedagogik muammo sifatida” Namangan davlat universiteti ilmiy axborotnomasi. 2023/7 718-725

Ma'lumki, qo'shma gaplar haqida hozirgi o'zbek tilida bir qator munozarali masalalar mavjud. Shu masalalarni qisman bo'lsa-da o'rganish, yuqorida ta'kidlangan muammolar haqida o'z fikrlarimizni berib o'tish uchun, shu sohaga oid bo'lgan ilmiy tadqiqotlar, ilmiy adabiyotlar bilan tanishishga harakat qildik.

Asosiy qism.

Ergashgan Qo'shma gaplar haqida fikr yuritishimizdan oldin Abdulla Qodiriyning "O'tkan kunlar" romaniga biroz nazar tashlasak. Yangi hayotga intilish nuqtai nazaridan baholash ruhi bilan sug'orilgan Abdulla Qodiriy "O'tkan kunlar" asarida feodal davrni mehnatkashlar uchun zulm, baxtsiz xorlik davri sifatida qoralaydi. O'tmishga shunday baho ma'rifat jihatdangina emas, ijtimoiy va siyosiy jihatdan ham katta aktual ahamiyatga ega edi. Yangicha davrga intilish, xalq ongida o'tmishning adolatsizliklari haqida chuqur tushuncha hosil qilish bilan ham bog'liq edi. Zamonasining ijtimoiy ehtiyojlarini sezgan Abdulla Qodiriy uchun birdan-bir to'g'ri yo'l-haqqoniy tasvir yo'li bilan boradi. Abdulla Qodiriy davrning hayot manzarasini, oddiy kishilarning taqdirini tasvirlash orqali yaratishi xarakterlidir, bu esa yetuk romanchilik xususiyatidir. Asar milliy adabiyotning asriy an'alaridan ajrab qolmagan, ularning yeng yaxshilarini rivojlantirish ruhida yozilgan. Asarda yozuvchi tomonidan ergashgan qo'shma gaplarning barcha turlarini uchratish mumkin. Avvalambor, ergashgan qo'shma gaplar haqida ma'lumotlarga nazar solsak.

Ikki yoki undan ortiq grammatik asosning mazmun, grammatik va mazmunga ko'ra birikishidan hosil bo'lgan gap qo'shma gap deyiladi. Qo'shma gap grammatik asosi ikki yoki undan ortiq gaplar bo'lib, uning qismlari mazmun va grammatik jihatdan, shuningdek, intonatsiyaga ko'ra birikib, bir butunlikni tashkil qiladi. Masalan: quyosh jilmayib boqar va sarg'aygan ko'katlar kokilida shudring jilovlanardi. (O'. Hoshimov). Bu qo'shma gap tarkibida ikkita grammatik asos bo'lib, ular orasida bir paytda ro'y berayotgan voqea-hodisalar ifoda etilgan. Qo'shma gap qismlari esa zidlov bog'lovchisi yordamida o'zaro birikkan. Qo'shma gaplar, qismlarining o'zaro birikish usuli va semantik munosabatiga ko'ra uch xil bo'ladi.

1. Bog'langan qo'shma gap.

2. Ergashgan qo‘shma gap.

3. Bog‘lovchisiz qo‘shma gap.

Qiyoslang: Istedod hamisha xar xil bo‘ladi, istedodsizlar esa hamma joyda bir xil. (E.Vohidov) Shuni aytmoqchimizki, odam hamma vaqt bilimga tashna bo‘lishi shart. Fan xalqqa suv-havodek zarur, uni taraqqiy ettirmagan mamlakat, shubhasiz, mustamlakaga aylanadi.

Keltirilgan misollardan birinchisi bog‘langan qo‘shma gap bo‘lib, uning qismlari esa yordamchisi vositasida o‘zaro teng bog‘langan; ikkinchisi ergashgan qo‘shma gap bo‘lib, uning qismlari -ki aniqlov bog‘lovchisi orqali ikkinchi qism birinchi qismga tobelik yo‘li bilan bog‘langan; uchinchi gap bog‘lovchisiz qo‘shma gap bo‘lib, uning qismlari o‘zaro hech qanday bog‘lovchi vositalarsiz, faqat intonaqiya (ohang) orqali birikkan. Quyida “O‘tkan kunlar” asaridagi parchada ergashgan qo‘shma gaplarning turlarini tahlil qilishga harakat qilamiz. “Kumush ham ariq yoqasiga kelib to‘xtagan chingilin yigitga beixtiyor qarab qoldi. Ixtiyoriy emas, g‘ayri ixtiyoriy ikkisi ham bir-biridan birmuncha vaqt ko‘z ololmadilar. Oxirda Kumush nimadandir cho‘chigandek bo‘ldi, yengilgina bir harakat bilan o‘zini ichkari yo‘lak tomonga burdi. Bu burilishdan uning orqa-o‘ngini tutib yotgan qirq kokillari to‘lqinlandi. Kumush ichkariga qarab chopar ekan, yo‘l ustidan ariq bo‘yida qotib turgan yigitga yana bir qarab qo‘ydi va bu qarashda unga yengilgina bir tabassum ham hadya qildi. Kumush ichkariga kirib ko‘zdan g‘oyib bo‘ldi, lekin Otabek yana bir necha daqiqa yerga mixlangandek qotib qoldi”¹. Yozuvchi tomonidan birgina Otabek va Kumushning ilk uchrashuvini tasvirlashda ergashgan qo‘shma gaplarning barcha turidan foydalanganligini ko‘rishimiz mumkin.

Xulosa.

Qo‘shma gaplar barcha tillarda grammatikaning asosiy tarkibiy qismlaridan biri hisoblanadi. Qo‘shma gap turlarinining o‘rganilishiga, gap tadqiqi bilan bog‘liq muammolar va turli tillarda gaplarning taqqoslash va qiyoslash masalalariga alohida e‘tibor qaratiladi. Shuning uchun turli oila va guruhlariga mansub tillardagi qo‘shma

¹ Abdulla Qodiriy “O‘tkan kunlar” Ziyouz.com kutubxonasi 2022

gaplarni va ularning turlarini qiyoslash va farqlash bugungi kun dolzarb masalalardan biri hisoblanadi¹. Albatta, tilshunoslikning har bir yo‘nalishida qo‘shma gaplar va ularning muammolarini tahlil qilish yangicha yondashuvlarni va usullarni talab qiladi. Shuning uchun, qo‘shma gaplarning asosiy til birligi sifatida alohida o‘rganish mavzusi diqqatga sazovordir.

REFERENCES

1. M.Hamroyev. Ona tili. Toshkent: “Sharq” nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati. 2013. 41-55
2. M.Hamroyev. Ona tilidan lisoniy tahlil qoliplari. Toshkent: TDPU. 2019. 12-24
3. Абдухалимова, С. У. О‘zbek tilshunosligida sintaksis va qo‘shma gaplar nazariyasi / С. У. Абдухалимова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2020. — № 20 (310). — С. 674-676. — URL: <https://moluch.ru/archive/310/69941/> (дата обращения: 27.01.2024).
4. Arabboyeva Mahfuza Akramjonovna “Ona tili darslari orqali o‘quvchilarning ijtimoiy –emotsional-fuqarolik kompetensiyalarini rivojlantirish” Zamonaviy ta’lim. Toshkent 2022/ 12 43-47
5. Arabboyeva Mahfuza Akramjonovna “Ona tili darslarini milliy dastur talablari asosida tashkil etish dolzarb pedagogik muammo sifatida” Namangan davlat universiteti ilmiy axborotnomasi. 2023/7 718-725
6. Abdulla Qodiriy “O‘tkan kunlar” Ziyouz.com kutubxonasi 2022

¹. Абдухалимова, С. У. О‘zbek tilshunosligida sintaksis va qo‘shma gaplar nazariyasi Молодой ученый. — 2020. — № 20 (310). — С. 674-676. — URL: <https://moluch.ru/archive/310/69941/> (дата обращения: 27.01.2024).